

XALQIMIZ QALBIDA MANGU YASHAYOTGAN BIKAJON RAXIMOVA SIYMOSI

Atadjanov Muxammad Abdusharipovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti, kompozitor

www.doi.org/10.5281/zenodo.10521563

Ustoz san'atkor, katta qalb egasi, mexribon ona, O'zbekiston xalq artisti Bikajon Raximova 1923-yilda qadimiy Xiva shaxrida xunarmand oilasida dunyoga keldi.

Ilk boshlang'ich ta'limni 1931-yilda boshlang'ich maktabda oldi. Bo'lajak san'atkor dastlabki ijodiy faoliyatni 1936—38 yillar "Bolalar teatri"da 1938—55 yillar Xiva xalq teatrida faoliyat ko'rsatgan. Teatrda o'zining ijodiy qobilyatlari bilan Bikajon Raximova ustozlar nazariga tusha boshlaydi va 1955—90 yillar Ogaxiy nomidagi Xorazm viloyati musiqali drama va komediya teatriga taklif etildi va o'zining ijodiy faoliyatini davom ettirdi.

Bikajon Raximova o'zining san'at yo'lidagi izlanishlari davomida bir-biriga o'xshamaydigan obrazlar galereyasini yaratgan ko'p qirrali san'atkor edilar. Hamza Hakimzoda Niyoziyning «*Maysaraning ishi*» musiqali komediyasida- Maysara, «*Paranji sirlari*» musiqali dramasida Durjon kampir, «*Farxod va Shirin*» musiqali dramasida Yosumon, Gogolning «*Uylanish*» musiqali komediyasida -Proklova, «*Boy ila xizmatchi*» dramasida -xoji ona, «*Arshin mol alan*» musiqali komediyasida - Zebo, «*Qaynona*» musiqali komediyasida - Qaynona jannat, «*Folbin*» komediyasida folbin, «*Hijron*» musiqali komediyasida Qizboji, «*Ko'ngli yosh qariyalar*»da - Margo kabi obrazlar ila keng ommaga tanildi va ushbu ro'llari Bikajon Raximovaga obro' keltirdi.

Erkin Samandarov aynan Bikajon Raximova uchun «*Olma pishgan galing*» musiqali komediyasini yozdilar, unda ustoz Bikajon (*Hodim ana*) obrazini juda qoyil qilib ijro qildilar, ushbu asar respublika televideniya dan namoyish etildi. Toshkent shaxrida Muqimiy nomidagi respublika musiqali teatri sahnasida o'ynaldi va poytaxt axli qalbidan o'rin oldi.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist kompozitor ustoz san'atkor Abdusharif Otajonov bastalagan «*Boboyjonim*» asarini Bikajon Raximova mohirona ijro etib, ushbu duet nafaqat O'zbekiston balki Tojikiston, Turkmaniston san'atsevar xalqi mexr bilan tomosha qilganlar va Bikajon Raximovani ijrosiga tan berganlar.

Shuningdek, O'zbekiston televideniyesi ijodkorlari tomonidan yaratilgan «Xiva vaqti bilan soat 7» filmida 1959 yilda A.Otajonov tomonidan bastalangan "Sensiz yasholmayman" musiqa komdeiyasida Chol va Kampir duetini ijro qilib obrazni mohirona gavdalantirib bergan. Xalqning sevimli san'atkori ijro qilgan qo'shiqlar xalqimiz qalbidan chuqur o'rin olgan. Xullas Bikajon Raximova O'zbek teatr san'ati rivojlanishiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan zabardast ijodkor edilar.

Yuksak qobilyat sohibasi Bikajon Raximova ulug' vatan urushi ishtirokchisi kompozitor, bastakor Abdusharif Otajonov bilan bir yostiqa bosh qo'yadi va san'atkorlar xonadonining bekasi bo'ladi. San'atkorlar oltita farzandni oq yuvib ta'lim va tarbiya berib, xalqqa manfaati tegadigan insonlar qilib tarbiyalaydilar.

Xalqimiz qadrida bo'lgan san'atkorning mehnatini davlatimiz tomonidan ham yuksak e'tirof etib 1982-yilda «O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist», 1991-yilda «O'zbekiston xalq artisti» unvonlariga va bir necha orden va medallarga munosib ko'riladi.

Bikajon Raximova o'z ijodiy izlanishlari davomida 200 dan ziyod rang – barang obrazlar yarata olgan, butun hayotini Xorazm va O'zbek teatr san'atini rivojlantirishga baxshida qilgan ulug' san'atkor edilar.

Bikajon Raximova 1997-yilda Urganch shahrida bu dunyoni tark etdi. Uning ijodi, mohirona o'ynagan ro'llari va ijro qilgan qo'shiqlar xalqimiz tomonidan doima e'zozlaniladi.

2004-yil 25-may kuni O'zbekiston bastakorlar uyushmasi va O'zbekiston davlat konservatoriyasining taklifiga asosan kompozitor Muhammad Otajonov "O'zbekiston san'at arbobi, kompozitor A.Otajonov va O'zbekiston xalq artisti B.Raximova xotirasiga bag'ishlangan" konsert dasturi tashkil etildi va san'atkorlarning ijodiy faoliyatlari yana bir bor qadrlandi.

Hozirgi kunda O'zbekiston san'at arbobi, kompozitor A.Otajonov va O'zbekiston xalq artisti B.Raximovalarning 100 yillik yubileylarini keng nishonlash va xotirlash uchun shu yilning aprel oyida Ogaxiy nomidagi Xorazm viloyati musiqali drama va komediya teatrida katta konsert dasturini tashkil etish rejalashtirilmoqda.

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi(2000-2005).
2. Atadjanov, M. (2023). Ustoz kompozitor Ulug'bek Musayev ijodiga bir nazar. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(12 Part 2), 25-27.